

BROYLER JO‘JALARINING ICHAK MIKROFLORASIGA XITOZAN GIDROKSIAPATITINI TA’SIRI

D.S. Toshmurodov

Tayanch doktorant, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
toshmurodovdiyor7@gmail.com

D. Eshimov

dotsent, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
eshimovd1947@gmail.com

O.B. Xalilov

Talaba, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada broyler jo‘jalarining oshqozon-ichak mikroflorasiga xitozan (*bombyx mori*) gidroksiapatit immunomodulyatorining ta’siri doirasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Broyler, xitozan, ratsion, doza, polisaxarid, gidroksiapatit, immunomadulyator.

Kirish. Parrandachilik hozirgi kunda dunyodagi qishloq xo‘jaligi sohasining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Aholini sifatli oqsilga boy parhez bop go’sht va tuxum mahsulotlari bilan taminlash asosan mana shu soha bilan uzviy bog‘liq hisoblanadi. Parrandachilik tarmog‘ining samaradorligini oshirish asosan sohaga yangi texnologiyalarni olib kirish va sifatli tabiiy immunomadulyator va shu kabi preparatlardan samarali foydalanish ixtisoslashtirilgan liniyalar, alohida populyatsiyalar va istiqbolli zotlarning naslchilik va mahsuldorlik sifatini saqlash va yaxshilash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi [1, 2].

Parrandalarda ovqat hazm qilish tizimi boshqa qishloq xo‘jalik hayvonlarinikidan birmuncha farq qilib, ular organlarining o‘ziga xos morfofunktsional xususiyatlarini, ayniqsa postnatal ontogenezning turli fiziologik bosqichlarida o‘zgarish dinamikasini hosil qiladi. Tovuqlarning ovqat hazm qilish tizimini yaxshilash va buning uchun xitozan gidroksiapatit immunomadulyatoridan foydalanish ishimizning ilmiy amaliy qismi hisoblanadi.

Parrandalarning ichaklarida ko‘p turdagi millionlab bakteriyalar yashaydi, ularning aksariyati odatda organizm uchun zarurdir. Ular o‘simlik tarkibidagi sellulozani organizm tomonidan oson ishlatiladigan moddalarga parchalash orqali oziqa hazm qilishda ishtirok etadilar. Ularning hayotiy faoliyati davomida sut

kislotasini hosil qiladi, bu hazm qilish jarayonida patogen mikrofloraning ishtirokida yuzaga keladigan chirish jarayonlarini oldini oladi. Shuningdek, ma'lum darajada viruslarning patogenligini kamaytiradi. Ichak mikroflorasi B guruhi vitaminlari va K vitaminini sintez qiladi. Ichakda yashovchi foydali mikroflora patogen bakteriyalarning moslashuviga va uning organizmga singishiga to'sqinlik qiladi [3, 4, 10, 12].

Parrandalarning har xil turlarida foydali ichak mikroflorasining tarkibi va ularning alohida turlarining miqdoriy nisbati ma'lum darajada farq qiladi. Odatda, parrandalarning ichaklarida sut kislotasi bakteriyalarining ko'plab vakillari yashaydi. Ko'pgina omillar ichak mikroflorasining turlari va miqdoriy tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Parrandalarni saqlash uchun sanitariya sharoitlarini buzish ularning tanasiga ko'p miqdordagi patogen bakteriyalarni oziqa va suv bilan kirishiga yordam beradi, bu esa normal ichak mikroflorasini o'rnini egallaydi va keyin siqib chiqaradi. Patogen bakteriyalar odatda parrandalarning oshqozon-ichak traktiga oz miqdorda kiradi, ammo ular ichak mikroflorasi bilan raqobatlasha olmaydi. Antibiotiklar va patogen bakteriyalar foydali bakteriyalarga zararli ta'sir ko'rsatadi [5, 6, 8, 11, 14].

Xususan, antibiotiklar parrandalarning patogen bakteriyalari bilan bir vaqtning o'zida organizm uchun muhim bo'lgan ichak bakteriyalarini ham yo'q qiladi.

Tavsiya etilgan muddatdan oshib ketgan antibiotiklarni tizimsiz, asossiz va uzoq muddat qo'llash ba'zi vitaminlar sintezining buzilishi va endogen kelib chiqadigan gipovitaminozning rivojlanishi, dispepsiya, patogen biologik vositalarga qarshi turishi mumkin bo'lgan ichaklarda normal mikrofloraning yo'qligi bilan birga keladi. Patogen bakteriyalar turlari (shu jumladan Salmonella, Pasteurella va boshqalar, ayniqsa ularning yuqori patogen shtammlari) organizmga juda kichik dozalarda kirib, qisqa vaqt ichida ko'p sonlarga ko'payib, ichak mikroflorasini buzib yuborishga qodir. Bu esa og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi. Xususan enterit, ko'pincha o'lim bilan yakunlanadi [9, 15, 16].

Bellorusiya olimlari P.A. Krosachko va P.A. Duktovlarning olib borgan tajribalarida Tabiiy kelib chiqishi "Xitosan" biopolimerini olgan broyler tovuqlarining barcha eksperimental guruhlari qushlarida biopolimerni qo'llash davrida lakto- va bifidobakteriyalarning ko'payishi qayd etilgan, "Xitozan"ni 5 mg dozada 10 kun davomida qabul qilish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatgan. Shunday qilib, xitozanni ratsionga kiritish davrida lakto- va bifidobakteriyalar soni $3,31 \times 10^7$ dan $4,86 \times 10^{10}$ gacha mikroob tanasiga ko'paydi. [7].

Material va metodlar. Ilmiy tadqiqot ishlari Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani "Darg'om parranda fayz" M. Ch. J ning parrandachilik xo'jaligida broyler go'sht yo'nalishidagi Ross-308 krossiga mansub jo'jalarda olib borildi. Laboratoriya va klinik tekshruv ishlari xo'jalikning o'zida olib borildi. Jo'jalarning tana vaznini

hisobga olgan holda analoglar prinsipiga asosan 4 ta guruh shakllantirildi. Broyler jo‘jalarini qanday boqish va zootexnik talablarni bajarish shartlari tahlil qilindi. Broyler jo‘jalarida mahsuldorlikni oshirish uchun turli miqdorda xitozan gidroksiapatitining organizmga ta’siri bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazildi.

“Darg‘om parranda fayz” fermer xo‘jaligidan Ross-308 krossiga mansub 160 bosh 1kunlik jo‘jalar tanlab olinib, har birida 40 boshdan iborat 4ta guruh shakllantirildi. Jo‘jalarning saqlash sharoiti bir xil edi. Birinchi guruh nazorat guruhi jo‘jalari bo‘lib xo‘jalik ratsioni asosida tuzilgan granulalangan aralash yem bilan tajriba oxirigacha oziqlantirildi. 2-3-4-guruhlar tajriba guruhi jo‘jalari hisoblanib xitozan gidroksiapatitini turli xil miqdorlarini (rost) oziqa ratsioniga qo‘shib 15-kundan 28-kungacha 13 kun davomida berildi. Jumladan: 2-tajriba guruhi jo‘jalariga 0,4g/kg. 3-tajriba guruhi jo‘jalariga 0,7g/kg va 4- tajriba guruhi jo‘jalariga 1g/kg dan berib borildi. Tajribalar to so‘yilgunga qadar (42 kun) olib borildi.

Olingan natijalar. Laboratoriya tadqiqotlari jarayonida bifidogen ta’sir tajriba guruhlaridagi tovuqlarining ko‘r ichakdagi patogen mikroflorani bostirish uchun javobgar bo‘lgan bifidobakteriyalar va laktobakteriyalar sonining ko‘payishi bilan aniqlanildi.

Xitozan gidroksiapatitining turli xil dozalarda Ross- 308 krossiga mansub 14 kunlik broyler tovuqlarining ichak ximusidagi lakto va bifidobakteriyalar soniga ta’siri.

Mikroorganizmlar soni	Guruhlar			
	I nazorat	II tajriba	III tajriba	IV tajriba
	-	0,4g/kg	0,7g/kg	1,0g/kg
<i>Bifidobacterium</i> , x10 ⁹	6,34±0,58	5,12±0,35	5,85±0,50	4,75±0,79
<i>Lactobacillus</i> , x 10 ⁹	1,75±0,20	3,25±0,43	2,61±0,58	3,44±0,44

Tajribaning boshlanish davrida barcha guruhlardan 3 boshdan olib ko‘r ichak xemusi tekshirilganda deyarli farq kuzatilmadi. Bifidobakteriyalar soni 1- nazorat guruhida yuqori edi. Laktobakteriyalar soni esa 4- guruhda yuqori ko‘rsatkichni tashkil etdi.

Asosiy o‘zgarishlar jo‘jalar xitozan gidroksiapatitini qabul qilib bo‘lgandan keyin 42- kunda olingan natijalarda aniqlandi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Xitozan gidroksiapatitining turli xil dozalarda Ross- 308 krossiga mansub 42- kunlik broyler tovuqlarining ichak ximusidagi lakto va bifidobakteriyalar soniga ta’siri.

Mikroorganizmlar soni	Guruhlar			
	I nazorat	II tajriba	III tajriba	IV tajriba

	-	0,4g/kg	0,7g/kg	1,0g/kg
<i>Bifidobacterium</i> , $\times 10^9$	51,4 $\pm$ 5,61	53,6 $\pm$ 5	71,3 $\pm$ 6,6	57,6 $\pm$ 4,33
<i>Lactobacillus</i> , $\times 10^9$	14,1 $\pm$ 0,75	18,5 $\pm$ 0,4	25,7 $\pm$ 0,7	21,8 $\pm$ 1,6

Eng yaxshi ko'rsatkich III tajriba guruhida kuzatilib bifidobakteriyalar soni ushbu guruhda yuqori ko'rsatkichni tashkil edi. Nazorat guruhi bilan solishtirilganda ushbu guruhda bifidobakteriyalar soni 38,7% ga yuqori edi. Qolgan II va IV tajriba guruhlari esa mos ravishda nazorat guruhidan 4,3 va 12,1% larga baland chiqdi.

Laktobakteriyalar soni ham III tajriba guruhida yuqori bo'lib, nazorat guruhi bilan solishtirganda 82,2% ga yuqori edi. II va IV tajriba guruhlari esa 31,2 va 54,6% ga yuqori edi.

Xulosalar. Mikotoksinlar, og'ir metallar va bakterial metabolik mahsulotlar uchun sorbent bo'lib, oshqozon-ichak traktining shilliq qavatini qoplaydigan vosita sifatida ishlaydigan Xitozan (*bombyx mori*) gidroksiapatit biopolimeri ularning tovuq tanasiga kirishini kamaytiradi[13]. Xitozan gidroksiapatitidan 0,7g/kg oziqasiga qo'shib berilganda broylarlarning mahsuldorligini va go'shtning biologik qiymatini oshirishga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshmurodov D.S. et al. Xitozan *bombyx mori* gidroksiapatiti nano kompozitlarining broyler tovuqlari qonining morfologik ko'rsatkichlari va leykositar formulasiga ta'sirini o'rganish //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 298-300.
2. Бакулин В.А. // Болезни птиц // Санкт-Петербург 2006. С. 295-299
3. Бессарабов Б., Клетикова Л., Копоть О., Алексеева С. Белковый и углеводный обмен веществ у несушек // Птицеводство. – 2010. – № 1. – С. 55-56.
4. Касаткина Н.Е. К вопросу о генезе стенки желудочно-кишечного тракта у цыплят породы кросс-288 // Новое в морфологии, физиологии и биохимии домашних животных: Сб. науч. тр. – Ульяновск. – 1983. – С. 26-39.
5. Климов П.К. Физиология желудка: Механизмы регуляции. – Л., 1991. –С.89-93.
6. Кочиш И.И., Сидоренко Л.И., Щербатов В.И. Биология сельскохозяйственной птицы. —М.: КолосС, 2005.
7. Красочко П.А. Дуктов А.П. //Состояние микрофлоры пищеварительного тракта цыплят-бройлеров при использовании биополимера «Хитозан»// Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 135-летию первого среднего учебного заведения Зауралья –

Александровского реального училища и 55-летию ГАУ Северного Зауралья (23–24 октября 2014 г.) С. 109-112

8. Ерехина Г.Н. Морфология печени домашних и диких птиц (отряд курообразные) // Омский научный вестник. – 2006. – №6 (41). – С.138-141.

9. Лебедева И.А., Дроздова Л.И. Коммерческая целесообразность применения пробиотика «Моноспорин» для получения биологически полноценного субпродукта – печени цыплят-бройлеров // Птица и птицепродукты. – 2013. – №5. – С. 48-52.

10. Петухова А.М. Морфометрическая характеристика желудочно-кишечного тракта кур пород корниш и плимутрок в постэмбриональном онтогенезе // автореф. дисс...канд.вет.наук. Москва, 2013. – 17 с.

11. Пономарева Т.А. Сравнительная динамика постнатального прироста массы тонкого кишечника кур и домашних уток / Актуальные проблемы ветеринарии, промысловой науки, экономики и организации сельскохозяйственного производства. Производство и обучение на Южном Урале: Мат. Межвузовский научно-практический. и научный метод. конф.-Троицк, 2002.- С. 104-106.

12. Прибытов И.В. Макро-микроморфология железистого и мышечного отделов желудка, его кровоснабжение у птиц из отряда куриных // автореф. дис. ... канд. биол. наук: 16.00.02 – Троицк, 2007. – 18 с.

13. Ташмуродов Д. С. и др. Влияние рациона с хитозан-гидроксиапатитом на физиолого-биохимические и продуктивные показатели цыплят-бройлеров. – 2023.

14. Ташмуродов Д. С., Эшимов Д. Влияние хитозана (*Bombux mori*) с гидроксиапатитом на желудочно-кишечную микрофлору цыплят-бройлеров. – 2023.

15. Тучемский Л.И. Еманулова Ж.В., Никитченко В.В., Петухова А.М., Вемпер Л.И. Гистологическая характеристика желудочно-кишечного тракта у курочек породы корниш в постнатальном онтогенезе // Птицеводство. - 2012. - № 5. - С. 5-8.

16. Toshmurodov D. et al. The use of Chitosan hydroxyapatite in improving the Clinico-physiological indicators of broiler chicks, as well as in increasing productivity and preservation //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 95. – С. 01030.